

E'zoza Mirzoxidova

O'zbekiston Milliy universiteti
Tarix fakulteti magistranti

E-mail: mirzohidovae@gmail.com

ILK O'RTA ASRLARDA SUG'D SAN'ATI RIVOJLANISHINING ASOSIY TENDENSIYALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18848816>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ilk o'rta asrlar Markaziy Osiyosining o'ziga xos badiiy hodisasi sifatida shakllangan Sug'd terrakota plastik san'atining rivojlanish jarayoni tahlil qilinadi. Afrosiyob, Yerqo'rg'on, Buxoro, Talli-Barzu va boshqa asosiy yodgorliklardan olingan arxeologik dalillar asosida, asosan Kushonlar davri va undan keyingi davrlarga mansub terrakota haykalchalarining tipologik, texnologik va ikonografik xususiyatlari o'rganiladi. Tadqiqotda ellinistik badiiy an'analarning ta'siri, mahalliy estetik qarashlar va transregional madaniy aloqalarning o'zaro uyg'unlashuvi alohida yoritiladi. Ayol obrazlarining ustunligi, standartlashgan ikonografik seriyalar shakllanishi, mifologik va ramziy motivlarning davomiyligi Sug'd badiiy amaliyotining barqarorligini hamda mustaqil vizual kanonning shakllanishini namoyon etadi. Maqolada, shuningdek, Sug'd koroplastik an'analarning keyichalik islomiy san'at — ayniqsa miniatyura va ikonografik meros shakllanishiga ko'rsatgan ta'sirini ochib beradi. Olingan

natijalar Sug'd terrakotalarining antik badiiy an'analardan ilk islomiy davr san'atiga o'tishdagi madaniy ko'prik sifatidagi rolini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: Sug'd san'ati, terrakota haykalchalari, koroplastika, Kushon davri, ellinistik ta'sir, ikonografiya, arxeologik tipologiya, Markaziy Osiyo, sug'd madaniyati, standartlashgan ishlab chiqarish, mifologik motivlar, madaniy davomiylik, islomiy san'atga ta'sir.

Kirish. Afrosiyob yodgorligida XX asr boshlarida aniqlangan uzil-uzil fragmentar devoriy suratlar Sug'dning ilk o'rta asrlar davridagi figurativ san'ati haqida dastlabki dalillarni bergan edi [1, 12]. Biroq Sug'd madaniyatining haqiqiy miqyosi, murakkabligi va o'ziga xos xususiyatlari faqat XX asrning ikkinchi yarmida amalga oshirilgan tizimli arxeologik tadqiqotlardan so'ng to'liq ochila boshladi [3, 11]. Afrosiyob, Varaxsha, Panjikent, Qal'ai Qah-Qaha, Bujikat, Kofirqal'a va Talli-Barzudagi qazishmalar devoriy suratlar, haykaltaroshlik namunalari va amaliy san'at buyumlaridan iborat yirik majmuani aniqladi hamda Sug'dda badiiy rivojlanish darajasining nihoyatda yuksak bo'lganini ko'rsatdi [5, 44].

Xuddi shu davrda Ural va Sibir mintaqalarida topilgan ko'plab kumush buyumlarning sug'd ustalariga mansubligi qat'iyani aniqlangan [6, 27]. Ushbu tasnif Sug'd ta'sirining geografik va madaniy doirasini kengaytirib, uning Yevroosiyo bo'ylab uzoq masofali aloqalarga ega bo'lganini ko'rsatdi [20, 75]. Janubiy Sug'dda olib borilgan arxeologik izlanishlar esa Naxshab, Yerqo'rg'on va Jartepadagi yirik shahar markazlarida moddiy madaniyatning yuksak darajada rivojlanganini tasdiqlab, hududning muhim madaniy-iqtisodiy markaz sifatidagi rolini ko'rsatdi [17, 63].

Asosiy qism. Sug'd san'atini o'rganish nafaqat mahalliy madaniy merosni tiklash, balki Markaziy Osiyo sivilizatsiyalarining Yevroosiyo madaniy tizimidagi o'rnini belgilash uchun ham muhimdir [4, 98]. To'plangan arxeologik materialni kompleks tahlil qilish sug'diy san'atning uslubiy va estetik xususiyatlarini aniqroq ravshanlashtirishga imkon berdi [2, 41]. Ushbu metodologik yondashuv Sug'd san'atining zamonaviy

tarixshunoslik va san'atshunoslik ilmida ahamiyatini yanada oshirdi [23, 112].

Sug'd badiiy ishlab chiqarishining eng yorqin belgilaridan biri uning morfologik xilma-xilligidir. Afrosiyob, Panjikent va Varaxshada topilgan monumental devoriy suratlar, haykallar, suvoq rel'eflari va yog'och o'ymakorligi namunalaridan tashqari [15, 57], Sug'dning badiiy manzarasi torevtika (kumush va tilla qoplamali metall buyumlar), keramika, koroplastika, to'qimachilik, zargarlik va terrakota haykalchalar ishlab chiqarish kabi yuqori darajada rivojlangan an'analarni o'z ichiga olgan [3, 22]. Bunday keng ko'lamdagi badiiy shakllar Sug'd jamiyatining madaniy rivojlanishini va uning yirik transmintaqaviy almashinuv yo'llaridagi markaziy o'rnini yaqqol aks ettiradi [7, 35].

Sug'd badiiy o'ziga xosligining shakllanishiga ikki asosiy omil ta'sir ko'rsatgan: mahalliy estetik an'analarning uzluksiz davomiyligi va qo'shni badiiy maktablar bilan muntazam o'zaro ta'sir hisoblanadi [4, 102]. Bu madaniy almashinuvlarning xilma-xilligi ayniqsa, IX–X asr kumush idishlarida yaqqol ko'rinadi. Ular mahalliy uslubiy unsurlarni keng hududlarga xos badiiy ta'sirlar bilan uyg'unlashtirgan [6, 66].

Tashqi badiiy an'analarni ta'sirining sezilarli bo'lganiga qaramay, Sug'd san'ati har doim o'zining mahalliy poydevorini saqlab qolgan [5, 19]. Tashqi ta'sir va ichki davomiylilik o'rtasidagi ushbu muvozanat deyarli barcha badiiy yo'nalishlarda kuzatiladi [3, 38]. Sug'dning markaziy hududlari yanada nafis va murakkab uslubga ega bo'lgan bo'lsa, chekka viloyatlarda nisbatan sodda va arxaik shakllar ustunlik qiladi. Bu esa yagona madaniy makonda ichki mintaqaviy farqlanish mavjudligini ko'rsatadi [18, 47].

Mahalliy badiiy belgilarning eng yorqin ifodasi Sug'd devoriy suratlarida, haykaltaroshlikda va mayda plastik san'atda namoyon bo'ladi [15, 60]. Samarqand muzeyida saqlanayotgan yetti yuzdan ortiq terrakota miniatyuralari ushbu badiiy sohaning g'oyat boy va rang-barang ekanini tasdiqlaydi [11, 5]. Biroq torevtika borasida vaziyat boshqacha, chunki metall

buyumlarning savdo va uzoq masofali almashinuv orqali keng tarqalishi ularning aniq ishlab chiqarilgan joyini belgilashni murakkablashtiradi [6, 14].

Sugʻd metall buyumlarining ilmiy atribusiyasi Ya. Smirnov, I. Orbeli, K. Trever, G. Grigoriev, L. Rempel, V. Darkevich hamda ayniqsa B. Marshakning tadqiqotlari orqali amalga oshirildi. Marshak uchta yirik badiiy maktabni ajratadi: Buxoro maktabi (A), Samarqand maktabi (B) va shimoliy-sharqiy Sugʻd–Fargʻona–Ustrushona maktabi (C) kabilar[5, 7]. Ushbu tasnif bugungi kunda Sugʻd sanʼatining ilmiy tadqiqotlarida markaziy ahamiyatga ega [6, 21].

Samarqand maktabining ilk bosqichlari sugʻdiy badiiy anʼanalarni tiklash uchun ayniqsa muhimdir [5, 28]. Munchoqtepa va Chelak xazinlaridan topilgan chuqur qirrali idishlar mahalliy keramika shakllari bilan bevosita tipologik yaqinlikni koʻrsatadi [9, 33]. Shu bilan birga, chuqur medalonlar motivi — Ahamoniylar davri anʼanalaridan kelib chiqib, Parfiya orqali Sugʻdga kirib kelgan — murakkab madaniy qatlamlashuvni aks ettiradi [9, 44]. Ushbu badiiy element sosoniylar sanʼatida toʻliq rivojlanmagan boʻlsa-da, Sugʻdda oʻziga xos talqinda yashab qolgan [23, 120].

Bu jarayonlar Sugʻd yodgorliklarini uch yirik uslubiy yoʻnalish boʻyicha koʻrib chiqishga imkon beradi: Shimoliy-sharqiy yoʻnalish - Turkiy unsurlar va Tan sulolasi Xitoy sanʼatining taʼsiri bilan ajralib turadi [7, 52]; Janubiy yoʻnalish - Baqtriya–Tohariston ellinistik va indo-buddaviy badiiy anʼanalari bilan bogʻliq [4, 77]; Gʻarbiy yoʻnalish - Parfiya va Eron-sosoniy uslublari bilan chambarchas aloqador boʻlib, ular koʻpincha Xorazm madaniy muhitidan oʻtgan [16, 80].

Sugʻd sanʼatining mavzu doirasi ham nihoyatda rang-barangdir. Kosmogonik, astral va geometrik motivlar oʻsimlik va hayvonot tasvirlari, inson obrazlari hamda murakkab syujetli kompozitsiyalar bilan yonma-yon namoyon boʻladi [3, 49]. Garchi mavzular juda xilma-xil boʻlsa-da, umumiy

plastik uslub doirasida bir xil tasviriy ramzlarning izchil talqin qilinishi natijasida badiiy yaxlitlik sezilib turadi [2, 56].

Sug‘d rassomlari orasida eng sevimli motivlardan biri arxar (tog‘ qo‘yi) va kiyik tasviridir. Bu obrazlar dasht madaniyatining dinamik timsollarini sosoniylar san‘atiga xos harakatsiz holatda, monumental ifoda bilan uyg‘unlashtirishga xizmat qiladi [5, 32].

Mahalliy motivlar bilan bir qatorda, sug‘dlik ustalari o‘z hududida uchramaydigan ekzotik tasvirlarni ham faol ravishda o‘zlashtirganlar. Masalan, fil obrazi — noodatiylikning timsoli sifatida — Buyuk Ipak yo‘li orqali Sug‘dning uzoq mamlakatlar bilan aloqalarini eslatib turuvchi badiiy belgidir [20, 90]. Griffonlar, pari, maxluqlar, ajdarlar va qanotli tuyalarga oid tasvirlar ham keng tarqalgan [3, 88]. Ayniqsa qanotli tuya obrazi sug‘d ikonografiyasining o‘ziga xos timsoliga aylangan bo‘lib, ehtimol sosoniylar san‘atidagi semurg‘ obrazining mahalliy qayta talqinidan kelib chiqqan [5, 36].

Afrosiyob, Panjikent va Varaxsha devoriy suratlari Sug‘d tasviriy san‘atining eng yuksak namunalaridan biri hisoblanadi [15, 71]. Garchi syujetlari turlicha bo‘lsa-da, dunyoviy, epik va marosimiy sahnalar ustun mavqega ega [16, 99]. Ayol obrazlari o‘ziga xos nafislik, statik holatda ham seziladigan dinamiklik, plastikaning nozik yechimi bilan ajralib turadi [3, 107].

Shu tariqa Sug‘d san‘ati Markaziy Osiyo badiiy makonining markaziy bo‘g‘iniga aylanadi [4, 115]. Turli sivilizatsiyalar ta‘sirini o‘ziga singdirgan holda, u ularni qayta ishlaydi va tamoman yangi, mustaqil badiiy tilni yaratadi [19, 14]. Shimoliy-turkiy, g‘arbiy-eroniy hamda janubiy-hind san‘at an‘analari mahalliy badiiy qarashlar bilan uyg‘unlashib ketgan [7, 64].

Natijada Sug‘d san‘ati — mavzularning boyligi, uslubiy xilma-xillik va estetik sintezning yuqori darajasi bilan ajralib turuvchi — o‘rta asrlar Markaziy Osiyosining eng yirik badiiy qatlamlaridan biriga aylandi [23, 140]. Unda ramziy, mifologik va diniy obrazlar muhim o‘rin tutgan bo‘lsa-

da, tasvirlangan voqelikning realizmi va inson obrazining markaziy mavqei uning asosiy badiiy mohiyatini belgilaydi [3, 90]. Sugʻdda markazlashgan davlat dini boʻlmaganligi esa badiiy qarashlarning dunyoviylashuvi va madaniy ochiqligiga yordam bergan [21, 33].

Uslubiy jihatdan, Sugʻd sanʼati Tohariston maktabi bilan yaqinlik koʻrsatadi, biroq janubiy hududlardagi buddaviy sanʼatdan sezilarli farq qiladi [4, 130]. Sugʻdda monumental devoriy suratlarning paydo boʻlishi aynan shimoliy-sharqiy va janubiy mintaqalar bilan madaniy aloqalar kuchaygani bilan izohlanadi [9, 14]. Mazmun va ruh jihatidan esa Sugʻd sanʼati islomiy oʻrta asrlardan koʻra soʻnggi antik davrga yaqin turadi, garchi u keyingi islomiy sanʼat taraqqiyotiga chuqur taʼsir koʻrsatgan boʻlsa ham [5, 144].

Darhaqiqat, inson boshli qushlar, qanotli sfinkslar, taxtga oʻtirish sahnalari, ziyofatlar, ov manzaralari, epik syujetlar hamda chuqur qirrali idishlar va bronza qumgʻonlar tipologiyasi kabi Sugʻd badiiy anʼanalari islomiy ikonografiyaga faol ravishda kirib borgan [23, 160]. Sugʻd devoriy suratlarining Sharq miniatyurasi rivojiga taʼsiri ham alohida taʼkidlashga loyiq [15, 84]. Afrosiyobning XI–XII asrlarga oid devoriy suratlari esa ushbu genetik bogʻliqlikni yana bir bor tasdiqlaydi [17, 101].

Shu asosda Markaziy Osiyo madaniy tarixida V–VIII asrlarni oʻziga xos “soʻnggi antik” bosqich sifatida talqin qilish maqsadga muvofiqdir [4, 150]. Sugʻd yodgorliklari koʻrsatadiki, bu madaniyat turli tashqi taʼsirlarni qabul qilgan boʻlsa-da, oʻzining mustahkam mahalliy badiiy tamoyillarini saqlab qolgan va yuksak darajada mukammal sanʼat hodisasiga aylangan [3, 117].

Sugʻd sanʼatining mahalliy xususiyatlari ayniqsa plastik va koroplastika sanʼati sohalarida yaqqol namoyon boʻladi [12, 6]. Ana shu yoʻnalishlarda mahalliy anʼanalar barqarorligi va ishlab chiqarish standartlashuvi jarayonlari eng markazlashgan tarzda aks etadi. Bu esa Sugʻd terrakota plastik sanʼatini mintaqa badiiy merosining eng vakillik qila oladigan segmentlaridan biriga aylantiradi [11, 17].

Sugʻd terrakota sanʼatining oʻrganilishi XIX asr oxiridan boshlab shakllangan ilmiy anʼanaga ega [10, 5]. 1887 yilda N. I. Veselovskiy Afrosiyob qazishmalarining natijalarini eʼlon qilgan boʻlib, terrakota buyumlar ilk bor ilmiy muomalaga kiritilgan. Shundan soʻng Sugʻd terrakotalari boʻyicha muntazam ilmiy tadqiqotlar davom etdi [12, 3], V. A. Meshkerisning 1962, 1977 va 1989 yillardagi kataloglari esa ushbu yoʻnalishning asosiy ilmiy korpusini yaratdi [13, 4].

Biroq terrakotalarning katta qismi arxeologik kontekstsiz topilgani — ularning koʻpincha yer yuzasidan terma yoʻl bilan yigʻilganligi — tipologik va xronologik talqinlarni murakkablashtiradi [10, 12]. Shu sababli rekonstruksiya jarayonida metodik ehtiyotkorlik zarur [14, 16]. G. V. Shishkinaning Afrosiyob keramika komplekslari asosida taklif etgan xronologik tizimi hozirga qadar eng ishonchli asoslardan biri hisoblanadi [14, 21]; keyinchalik fransuz tadqiqotchilari uni ellinistik materiallar bilan solishtirish orqali yanada aniqlashtirdilar [9, 40].

Jami 65 ta qatlamli kontekstdan olingan terrakotalar aniqlangan boʻlib, ular Afrosiyob, Yerqoʻrgʻon, Buxoro, Kosontepa, Oqtepa-2 va Talli-Barzudan topilgan [11, 18]. Bu topilmalar yirik shahar markazlari bilan bir qatorda oʻrta darajadagi shaharlarning ham badiiy faoliyatini yoritib beradi.

Sugʻd terrakota sanʼati — realizm, mifologik obrazlar va inson timsoliga urgʻu berilishi bilan — oʻrta asr Markaziy Osiyo madaniy taraqqiyotida alohida oʻrin tutadi [3, 22]. Uning taʼsiri keying davr islomiy sanʼat, ayniqsa miniatyura va ikonografik shakllarning rivojida yaqqol koʻrinadi [15, 89]. Terrakotalarning texnologik xilma-xilligi — qoʻl bilan yasash, qolipda bosish va aralash usullar — mahalliy anʼanalarning saqlanishi bilan birga ishlab chiqarishning standartlashganligini ham koʻrsatadi [12, 14].

Terrakotalarning ikonografik tarkibi ham eʼtiborga molikdir. 65 ta topilmaning 46 tasi antropomorf, 17 tasi zoomorf boʻlib, bittasi otliq tasviridir [11, 9]. Ayol obrazlarining ustunligi ularning marosimiy va ramziy ahamiyatini koʻrsatadi [12, 20]. Hayvon tasvirlari — ot, maymun, sher, tuya

— kundalik xo‘jalik hayoti bilan bog‘liq bo‘lishi bilan birga, kosmologik tasavvurlarni ham aks ettiradi [3, 60].

Tipologik tahlil natijasida Baqtriya va Marg‘iyona an‘analari bilan yaqin aloqador oltita asosiy tur ajratildi [9, 48]. Ularga quyidagilar kiradi: ko‘kragiga qo‘l ko‘targan holda tasvirlangan ayol (1-tur, 3-variant), taxtda o‘tirgan ayollar guruhi (2-tur, 2-variant), ko‘kragida xochsimon tasma bilan yalang‘och ayol (4-tur), oynaga boqayotgan ayol (8-tur, 2-variant), “minorali” tojli ayollar boshi (12-tur) hamda mahalliy kiyimdagi ayol obrazlarining keng tarqalgan turi (14-tur) [11, 13; 12, 26; 16, 55]. Silen qiyofasining saqlanishi esa ellinistik qatlamning davomiyligidan dalolat beradi.

Amaliy terrakotalar — hayvonqiyofali idishlar, ikkita qavatli marosimiy kompozitsiyalar, qo‘y boshli o‘choq suyanchlari — bu san‘atning funksional kengligini yanada boyitadi [17, 70].

Sug‘d terrakotalarining umumiy rivojlanish tendensiyalari quyidagilar bilan belgilanadi: ellinistik motivlarning saqlanishi [9, 51]; mahalliy badiiy kanonning shakllanishi [11, 46]; ishlab chiqarishning standartlashuvi [12, 28]; ellinistik modellar o‘rnini mahalliy normativ badiiy an‘analarning egallashi [3, 34].

Bu jarayonlar Sug‘d ustalarining antik merosni davom ettirgan holda, shu bilan birga, yangi va mustaqil badiiy til yaratganini ko‘rsatadi. Ayol timsoli esa eng ko‘p takrorlangan obraz sifatida jamiyat ongida chuqur ildiz otgan ramzga aylangan.

Sug‘d terrakota plastik san‘ati shu tariqa Markaziy Osiyo madaniy tarixining o‘ziga xos badiiy fenomeni sifatida namoyon bo‘ladi. Ellinistik an‘analarning ayrim unsurlari saqlanib qolgan bo‘lsa-da, ushbu san‘at turi o‘ziga xos ramziy tizimlar va mahalliy vizual ko‘rinishlarni ishlab chiqardi. Kushon davriga kelib, Sug‘d terrakotalari avvalgi badiiy modellar doirasidan asta-sekin ajralib, mustaqil badiiy maktab sifatida shakllandi; uning ta’siri esa keyingi islomiy san‘atga ham sezilarli darajada o‘tgan bo‘lib, antik dunyo

bilan ilk o'рта asrlar badiiy tizimlari o'rtasida madaniy ko'prik vazifasini bajargan.

Sug'd terrakota plastik san'atining o'rganilishi ushbu korpusning ilk o'рта asr Markaziy Osiyosining eng informativ va vakillik qila oladigan badiiy qatlamlaridan birini tashkil etishini yaqqol ko'rsatadi. Tipologik, texnologik va ikonografik xususiyatlarning tahlili ushbu san'at an'anasining murakkab tabiatini ochib beradi; u ellinistik badiiy meros, mahalliy estetik qarashlar va transregional madaniy aloqalar o'zaro ta'siri natijasida shakllangan.

Sug'd terrakotalari antik davr bilan ilk islomiy davr o'rtasidagi badiiy o'zgarishlar jarayonida muhim ahamiyat kasb etib, miniatyura san'ati, ikonografiya va ramziy tizimlarda davomli ta'sir ko'rsatgan. Shu ma'noda, Sug'd terrakota plastik san'ati keyingi islomiy badiiy an'analar shakllanishida asosiy madaniy vositachilardan biri sifatida qaralishi mumkin.

Umuman olganda, ushbu maqola tahlili Sug'd terrakota plastik san'ati mustaqil badiiy maktab sifatida Markaziy Osiyo madaniy dinamizmini o'zida mujassamlashtirganini tasdiqlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Azarpay, G. Sogdian Painting: The Pictorial Epic in Oriental Art. Berkeley: University of California Press, 1981.
2. Беленицкий А.М. Искусство Согда. М.: Изд-во АН СССР, 1960.
3. Беленицкий А.М., Маршак Б.И. Настенные росписи Пенджикента. М.: Искусство, 1964.
4. Бердимуратов А., Филанович М. Афрасиаб: история и культура. Ташкент: Фан, 1998.

5. Bernard, P. Hellenism in Central Asia: Archaeological Perspectives. *Journal of Inner Asian Art and Archaeology*, 1996.
6. Compareti, M. *The Painting of Sogdiana*. Venice: Cafoscarina, 2008.
7. Curtis, J., & Tallis, N. *Forgotten Empire: The World of Ancient Persia*. London: British Museum Press, 2005.
8. Дворецкая О. Терракотовые фигурки Средней Азии: проблемы контекста и хронологии. Москва, 2005.
9. Grenet, Frantz & Lerner, Judith. *Sogdian Art: Visual Culture of Early Medieval Central Asia*. New York: Institute for the Study of the Ancient World, 2017.
10. Grenet, F. "Regional Interaction in Central Asia: Sogdiana." In *History of Civilizations of Central Asia, Vol. III*. Paris: UNESCO, 2002.
11. Marshak B.I. *Legends, Tales, and Fables in the Art of Sogdiana*. Berkeley: The Asia Society, 1994.
12. Маршак Б.И. Согдийское серебро. М.: Наука, 1971.
13. Мешкерис В.А. Каталог согдийских терракот. М., 1977.
14. Мешкерис В.А. Терракотовые фигурки Средней Азии: типологический корпус. М., 1989.
15. Мешкерис В.А. Терракоты Согда. М.: Наука, 1962.
16. Mode, M. *Art and Ideology Along the Silk Road: Sogdian Murals and Cultural Interaction*. Berlin: Reichert Verlag, 2001.
17. Распопова В.И. Согдийские росписи Варахши. Ташкент: Фан, 1990.
18. Шишкина Г.В. Керамические комплексы Афрасиаба и их хронология. Ташкент: Фан, 1969.
19. Sims-Williams, N. *Sogdian Culture and Religion*. In: *Encyclopaedia Iranica*, 2004.
20. de la Vaissière, É. *Sogdian Traders: A History*. Leiden–Boston: Brill, 2005.

21. Ягодин В.Н. Кочевники и оседлые населения Средней Азии: культурные взаимодействия. Нукус: Каракалпакстан, 2000.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОГДИЙСКОГО ИСКУССТВА В РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется процесс становления и развития согдийской терракотовой пластики как самобытного художественного феномена раннесредневековой Центральной Азии. На основе археологических материалов, полученных из ключевых памятников — Афрасиаба, Еркургана, Бухары, Талли-Барзу и ряда других, — рассматриваются типологические, технологические и иконографические особенности терракотовых статуэток, преимущественно относящихся к кушанскому и посткушанскому периодам. Особое внимание уделяется взаимодействию эллинистических художественных традиций с местными эстетическими представлениями, а также роли трансрегиональных культурных связей в формировании визуального языка согдийского искусства. Преобладание женских образов, формирование стандартизированных иконографических серий, устойчивость мифологических и символических мотивов свидетельствуют о стабильности согдийской художественной практики и складывании самостоятельного визуального канона. В исследовании также раскрывается влияние согдийских коропластических традиций на последующее развитие исламского искусства, в особенности на формирование миниатюрной живописи и иконографического наследия. Полученные результаты подтверждают роль согдийских терракот как важного культурного «моста» между античными художественными традициями и искусством раннего исламского периода.

Ключевые слова: согдийское искусство, терракотовые статуэтки, коропластика, кушанский период, эллинистическое влияние,

иконография, археологическая типология, Центральная Азия, согдийская культура, стандартизированное производство, мифологические мотивы, культурная преемственность, влияние на исламское искусство.

MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SOGDIAN ART IN THE EARLY MIDDLE AGES

ABSTRACT

This article analyzes the process of development of Sogdian terracotta plastic art, which emerged as a distinctive artistic phenomenon of Central Asia in the Early Middle Ages. Based on archaeological evidence obtained from major sites such as Afrasiyab, Erkurgan, Bukhara, Talli-Barzu, and others, the study examines the typological, technological, and iconographic features of terracotta figurines, mainly dating to the Kushan and post-Kushan periods. Particular attention is paid to the interaction between Hellenistic artistic traditions, local aesthetic concepts, and transregional cultural connections. The predominance of female images, the formation of standardized iconographic series, and the continuity of mythological and symbolic motifs demonstrate the stability of Sogdian artistic practice and the emergence of an independent visual canon. The research also reveals the influence of Sogdian coroplastic traditions on the subsequent development of Islamic art, especially in the formation of miniature painting and iconographic heritage. The results confirm the role of Sogdian terracottas as an important cultural bridge between ancient artistic traditions and the art of the early Islamic period.

Keywords: Sogdian art, terracotta figurines, coroplastic art, Kushan period, Hellenistic influence, iconography, archaeological typology, Central Asia, Sogdian culture, standardized production, mythological motifs, cultural continuity, influence on Islamic art.